

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ ДИСКУРСА В НАУЧНЫХ ОБЛАСТЯХ

Лаззат ДОСИМОВА,

*Магистрант Южно-Казахстанского научно-исследовательского
университета имени М. Ауэзова*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15877903>

В статье рассматривается понятие дискурса в современной лингвистике через призму исследований в разных аспектах, выявляется динамика семантических изменений его терминологического значения, анализируются их специфические особенности.

Современная лингвистика фокусируется на исследованиях, направленных на понимание структуры человеческого познания и мышления посредством языка. Этому способствуют обилие информации сегодня, открытие новых сведений в лингвистике, выход на новый уровень понимания сложных взаимоотношений человеческого фактора и его языка. Высокое единство языкознания в этом направлении, признанном основным объектом изучения, заключается в особом внимании, уделяемом выявлению динамической природы текста в науке прошлого столетия. В связи с этим возникли такие направления, как лингвистика текста и теория дискурса, призванные по-новому понять динамический текст, называемый «дискурсом». Объекты исследования и различия между этими двумя направлениями четко не разграничены, поскольку в исследовании используются разные определения и понятия.

Известно, что определение понятия дискурса рассматривается в лингвистике, антропологии, литературоведении, этнографии, социологии, социолингвистике, философии, психолингвистике, когнитивной психологии и ряде других научных дисциплин. Естественно, что различные определения термина «дискурс» и его использование в разных областях гуманитарного знания порождают различные подходы к трактовке смысла и значения этого термина. Однако результаты исследований ученых разных направлений легли в основу формирования теории дискурса как самостоятельного междисциплинарного направления, отражающего общую тенденцию интеграции в развитии современной науки. Формирование современной теории дискурса основывалось на исследованиях, направленных на определение этого термина в середине 1960-х годов. Термин дискурс происходит от французского discours — речь, от латинского discursus — движение, разговор, беседа и от английского speech — речь. Таким образом, понятие дискурса — это обмен

идеями, беседа. Первоначально во французской лингвистике понятие «дискурс» означало речь или текст вообще.

Дискурс — это коммуникативное языковое средство. Дискурс — это перевод событий реальной действительности на язык с использованием лексической, грамматической и фонетической систем родного языка с учетом ситуации говорящего, то есть в форму диалога. По мнению ученого Г.Г. Буркитбаева, «дискурс – это совокупность участников, взаимодействующих с текстом и коммуникативной ситуацией» [1,57].

Дискурс — это преобразование готового текста в сложную и конкретную коммуникативную ситуацию в соответствии с целями создателей речевого акта. Известно, что в настоящее время рассматриваемая тема подразделяется на несколько типов в зависимости от сферы применения. Типы дискурса включают: научный дискурс, спортивный дискурс, военный дискурс, деловой дискурс, ораторский дискурс, поэтический дискурс, детский дискурс, дискурс средств массовой информации, политический дискурс, рекламный дискурс, экономический дискурс, педагогический дискурс, религиозный дискурс, электронный дискурс и т. д. Он/она спит. В целом, поскольку данное понятие находится на стыке прагматики, психолингвистики, социолингвистики, антропологии, литературоведения, лингвистики и философии, его сложно выделить в отдельную категорию.

Бурное развитие лингвистики текста как науки о сущности, предпосылках и условиях человеческого общения в различных областях переместило объект изучения с лингвистики языка на лингвистику речи, сделав больший акцент на акте общения. В рамках исследований, проводимых по изучению речевого акта и взаимосвязи речи и языка, возникли противоречия относительно терминологического определения объекта исследования, а также области языкознания, изучающей текст. Первоначально появившийся термин «лингвистика текста» многими учеными не считается удачным, и в некоторых лингвистических работах его называют дискурсом. Полисемия термина дискурс В Т.М. В «Кратком словаре терминов по лингвистике текста» Н.Н. Николаевой дискурс определяется в пяти различных значениях: «Дискурс — многозначный термин в лингвистике текста, употребляемый рядом авторов в омонимичном значении. Важнейшими из них являются: 1) текст; 2) устная форма текста; 3) диалог; 4) группа слов, связанных по значению; 5) письменное или устное речевое произведение» [2, 467].

В то время как лингвистика долгое время рассматривала языковые факты вне языковых отношений, современные теоретические исследования сочли

более целесообразным рассматривать языковые факты в рамках языковых отношений. Этот факт проложил путь лингвистике от абстрактного взгляда на язык к его практическому применению. В результате сфера исследований расширилась и теперь охватывает все аспекты языковой коммуникации. Изучение малой структуры языка прекратилось, и возрос интерес к изучению проблемы дискурса, показывающей его тесную связь с прагматическими факторами языка.

Дискурс (от фр. discours – речь) – текст в его целостности, устный или письменный, рассматриваемый во взаимосвязи с экстралингвистическими, прагматическими, социальными, культурными, психологическими и другими факторами [3]. Дискурс — это язык, актуальный для повседневной жизни, поэтому главное отличие «дискурса» от «текста» заключается в том, что термин «дискурс» не применяется к древним и другим подобным текстам, не имеющим никакой связи с современной реальной жизнью. Основываясь на этих фактах, А. Шахарман описывает дискурс следующим образом:

- полный текст;
- устная форма текста;
- диалог;
- группа взаимосвязанных предложений и мнений;
- письменное или устное языковое произведение [4,9].

В социальной психологии дискурс рассматривается как социальное действие, осуществляемое в жизни с помощью языка. Если язык — это инструмент, позволяющий функционировать сознанию и интеллекту, то дискурс — единственное средство выражения позиции автора в социальной среде. Социальная психология также охватывает многие вопросы, связанные с дискурсом, включая такие вопросы, как инструменты устной и письменной коммуникации, паралингвистические приемы, необходимые для повышения эффективности коммуникации, а также выявление и оценка типов стилей коммуникации [5, 146].

В области философии дискурс рассматривается как обсуждение, размышление и спор. По мнению Н.Д. Арутюновой, «дискурс» не употребляется в древних текстах, не связанных напрямую с живым общением. Мы видим, что вышеупомянутое обсуждение дискурса в философии согласуется с этой концепцией в лингвистике [6, 76].

А педагогический дискурс – это система взаимодействия педагога и ученика, в которой формируется личность и полноправный член общества. Учитель играет роль некоего «проводника», который может формировать

правильные установки и поведение, направлять и корректировать учащихся, объяснять нормы и правила устройства мира. Педагогический дискурс является институциональным, а его участниками являются учитель и ученик. В качестве структуры профессионально-педагогической компетентности учителя или воспитателя в основном выделяют: 1) общую; 2) специальный; 3) психолого-педагогические [7,7]. В педагогическом дискурсе профессиональная компетентность учителя решает множество коммуникативных задач: объясняет, аргументирует, обобщает, координирует, организует, направляет, спрашивает, оценивает.

Итак, дискурс связан как с текстом, так и с устной речью, и частично связан с жизненным и социальным опытом человека. Дискурс одновременно выполняет функцию речевого акта человека (коммуникатсии) и его результата (текста). Дискурс – это когнитивное явление, то есть он служит не только для передачи, транспортировки и предоставления знаний, но и для создания новых знаний.

В лингвистике дискурс, как текст и устное общение, напрямую связывается с жизненным и социальным опытом человека. Он является речью человека (словом, докладом) и его результатом (целостным текстом). Стоит отметить, что в лингвистике долгое время преобладал метод обобщенного описания языковой системы вне языкового действия (речевого акта). В частности, Ф. де Соссюр называл языковую систему основным объектом лингвистики, а Н. Хомский считал, что язык следует изучать не через его использование, а на основе языковой "задачи, функции". Позже было доказано, что невозможно дать полное описание языковым явлениям, не учитывая особенности их применения. То есть сформировалось положительное мнение, что природа языка не будет полностью раскрыта, пока не будет проанализирован его дискурсивный аспект.

В современной науке дискурс понимается как сложное явление, состоящее из участников коммуникатсии, ситуативной коммуникатсии и самого текста. С этой точки зрения, дискурс – это абстрактное инвариантное описание структурно-семантических признаков, реализуемых в конкретных текстах. Рассмотрение дискурса в рамках теории речевых актов отличается двумя аспектами – построением или возникновением дискурса (мышление, планирование, говорение, письменное оформление) и пониманием дискурса (слушание, восприятие письменного текста, анализ, интерпретация). Дискурс – это особое использование языка в зависимости от определенной среды, социальной группы, ситуативной, с учетом местного менталитета, а также идеологии в обществе [8,19]. Это активизирует некоторые параметры языка и, в конечном

итоге, требует специального использования собственной грамматики и лексики. Весь этот языковой материал также можно назвать дискурсом.

Список использованной литературы:

1. Буркитбаева Г.Г. Деловой дискурс. Антология и жанры. – Алматы: Арыс, 2005. -230 с.
2. Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики. –М.: Прогресс, 1978. -480 с.
3. Тюпа В.И. Онтология коммуникативности // Международная летняя школа коммуникативные стратегии культуры современные дискурсивные практики. Новосибирск, 2000.
4. Шахарман Э.П. Діни дискурс табиғаты: монография. – Павлодар: Toraighyrov University, 2021. – 138 б.
5. Кибрик А.А., Плуныян В.А. Дискурс и сознание // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. –М.: МГУ, 1997.
6. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1940.
7. Иванчикова Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности. – М.: Наука, 2010. -224 С.
8. Букаева А., Сыздыкова Г. Понятие дискурса в современной лингвистике // Вестник КУ имени Ш.Уалиханова. Серия филологическая. № 2, 2023. -12-21 с
9. Махбуба Қадамбоевна Ўразбаева. АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ. GOLDEN BRAIN. RAIN ISSN: 2181-41 20. 23.01.10. 193-199- б. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1179>
10. Burxanova, Feruza. "Nazar Eshonqulning ilm-ma'rifat, kitobxonlikka doir qarashlari." *Konferensiyalar/ Conferences*. Vol. 1. No. 12. 2024.
11. RAJABOVA, Hulkar. "Qissada ekzistensial qahramon va uning jonzodlar bilan yashash motivi (Shuhrat Matkarimning “Maqar” qissasi misolida)." «ACTA NUUZ» 1.1.2. 1 (2025): 318-320.
12. Omanova, M. A. (2020). Updating views on literary heroes and glory in the novels of the period of independence. *Novateur publications JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 6(10), 415-419.
13. Abdujamilovna, Kalandarova Dilafruz. "Attitude to uzbek folklore in the research of karl reichl." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.5 (2021): 500-503.
14. Kadirova M.N., Innovative methods for improving the methodology of teaching folklore in literature lessons. AmericanAcademicpublishers, volume05, issue05, 2025. [INNOVATIVE METHODS FOR IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING FOLKLORE IN LITERATURE LESSONS | International journal of artificial intelligence](#)